

Arnault P. (2015, March 24th). **La diffusion de la psychologie sociale en Europe occidentale au début de la guerre froide : conditions, enjeux et usages géopolitiques (1947-1960)** [Seminar presentation]. Seminar “Sociologie historique des sciences humaines et sociales” of the *Centre européen de sociologie et de science politique de la Sorbonne* (CESSP-CNRS-EHESS), Maison des Sciences de l’Homme, Paris, France.

La diffusion de la psychologie sociale en Europe occidentale au début de la guerre froide : conditions, enjeux et usages géopolitiques (1947-1960)

Paul ARNAULT

Dans l’ensemble, ma recherche est consacrée au développement de la psychologie sociale en France, entre 1870 et 1960. La partie qui va faire l’objet de mon propos concerne une période plus limitée (1947-1960). Mais elle va concerner une unité d’analyse plus large que le cas français : l’Europe occidentale. Je vais tout de suite expliquer les raisons de ce découpage, ce qui me permettra par la même occasion de poser quelques éléments problématiques.

Une première raison réside dans le fait que la période située entre l’après-guerre et 1960 représente, du point de vue de la sociologie de l’émergence des disciplines ou des spécialités, un moment important de décollage de la psychologie sociale en France. Mais je ne suis pas sûr qu’il existe un consensus très clair sur les mécanismes impliqués dans ce développement. Par exemple, Alain Drouard a écrit pour le cas français : « *Dans un premier temps, qui va de la Libération à la fin des années 50, l’essor des sciences sociales ne paraît [pas] procéder d’une volonté politique ou d’une demande sociale, alors qu’au cours de la seconde phase qui correspond en gros à la décennie 60, le développement de ces disciplines est plus induit ou dépendant de la demande sociale*¹ ». Si je suis d’accord avec l’idée que les années 1950 correspondent effectivement à une première dynamique d’après-guerre, la seconde partie de la phrase me laisse perplexe car le soutien des instances de productivité françaises à la psychologie sociale est, en réalité, massif dans les années 1950. D’ailleurs, le tournant des années 50 voit, le soutien politico-administratif à la psychologie sociale se tarir dans une certaine mesure. Par exemple :

- en 1957, le programme de productivité initié par le Plan Marshall touche à sa fin ;
- De même, en 1959, le Commissariat général à la productivité, une instance qui finance largement la psychologie sociale du travail, est démantelé.
- Enfin, en 1961, l’Agence de productivité européenne, dont les projets du Commissariat sont souvent dépendants, disparaît.

Il se trouve également que 1960-1961 clôt, selon les spécialistes de la guerre froide, une première étape du conflit : des discours Truman et Jdanov à la crise des missiles cubains, les

¹ A. Drouard, « Réflexions sur une chronologie : le développement des sciences sociales en France de 1945 à la fin des années soixante », *Revue française de sociologie*, 23, 1982, p. 55-85.

historiens estiment en général que le conflit se stabilise. Il s'agit d'une coïncidence, mais j'ai trouvé qu'elle était assez « heureuse » car je tente de saisir le développement de la psychologie sociale, non seulement au prisme des campagnes de productivité, mais aussi à la lumière du début de la guerre froide.

Une autre raison à l'origine de ce découpage est précisément liée à la prise en compte de ce conflit dans les travaux français consacrés à l'histoire des sciences. Mon avis est que cette prise en compte a été insuffisante. Certes, la plupart des travaux abordent généralement le Plan Marshall et la Guerre froide. Cependant, on remarque que les facteurs liés aux politiques économiques ont été davantage traités que les déterminismes géopolitiques. Après m'être penché sur les travaux ayant suggéré des relations entre guerre froide et psychologie sociale en France, comme d'Annick Ohayon, d'Alain Chenu, de Jean-Michel Chapoulie, de Lucie Tanguy ou de Jean René Tréanton, j'ai constaté que ces excellents travaux n'approfondissaient pas le problème de la causalité. Ils avaient cependant le mérite d'évoquer les « *rappports est-ouest*² », le « *contexte socio-politique*³ », les « *clivages politiques*⁴ » ou encore un certain « *climat intellectuel*⁵ ». J'ai voulu en savoir davantage.

Plus généralement, il existe des analyses qui présente les choses en termes d'impérialisme ou de colonialisme intellectuel. On note aussi des remarques sur la réception négative de la psychologie différentielle et sociale, de la part des communistes en particulier. Mais je n'ai trouvé aucune étude longue portant sur ce lien pour le cas français ou européen, de l'après-guerre à 1960. Malheureusement, l'ouvrage récent de Serge Moscovici et Ivana Marková, publié en 2006 examine surtout la période des années 1960. Son titre complet est un peu long : je le traduis de l'anglais : La conception de la psychologie sociale moderne : l'histoire cachée de la manière dont une science sociale internationale fut créé (*The Making of Modern Social Psychology : the Hidden Story of how an International Social Science was Made*). Le titre est aussi un peu sensationnaliste bien que justifié. Ils tentent d'expliquer la genèse de l'Association européenne de psychologie sociale fondée en 1966. Serge Moscovici qui a joué un rôle important dans cette fondation reconnaît l'influence de la guerre froide et de financements militaires dans cette création institutionnelle. Mais les années 1940 et 1950 sont évoquées beaucoup trop rapidement.

Pour en savoir plus, il faut se tourner vers ce qui apparait désormais comme un programme de recherche consacré aux rapports entre sciences sociales et guerre froide. En effet, ces recherches essentiellement étasuniennes ont mis en évidence des relations méconnues entre hauts-fonctionnaires civils et militaires d'une part et chercheurs en sciences humaines et sociales de l'autre. Les acquis de ces travaux (je pense aux études d'Ellen Herman, Christopher Simpson, Elizabeth Rohde, Mark Solovey ou David Engerman) ont permis de forger

² A. Chenu, « Une institution sans intention. La sociologie en France depuis l'après-guerre », *Actes de la recherche en sciences sociales*, vol. 141, n° 1, 2002, p. 48.

³ J.-M. Chapoulie, « La Seconde fondation de la sociologie française, les États-Unis et la classe ouvrière », *Revue française de sociologie*, n° 32, 1991, pp.322.

⁴ L. Tanguy, « Retour sur l'histoire de la sociologie du travail en France : place et rôle de l'Institut des sciences sociales du travail », *Revue française de sociologie*, vol. 49, n°4, 2008, p. 754.

⁵ J.-R. Tréanton, « Les premières années du Centre d'études sociologiques (1946-1955), *Revue française de sociologie*, n° 32, 1991, p. 381.

collectivement la notion de « *cold war social science* ». Cette notion renvoie à peu de choses près aux conséquences du conflit sur la pratique scientifique aux États-Unis (élaboration de programmes de recherche, conceptualisation, méthode, expertise, etc.). Mais on peut certainement l'utiliser également comme concept permettant de désigner la manière dont les sciences sociales ont réciproquement orienté la conduite de la guerre froide. Mais, certains spécialistes, comme David Engerman, estiment cependant qu'il est plus avisé de parler « *social science in the cold war* » pour insister sur l'idée que la guerre froide n'a, bien entendu, pas contaminé toutes les orientations de recherche et toutes les productions scientifiques. On ne peut que se réjouir de l'existence d'une position aussi raisonnable, position qui bénéficie d'ailleurs aujourd'hui d'excellentes conditions de réception.

Mais si l'on admet, comme Mark Solovey, qu'une « *cold war social science* » a réellement existé aux États-Unis⁶, on est alors en droit de supposer que ce phénomène politico-scientifique a eu des répercussions en France et en Europe. En effet, une part considérable de la production scientifique mondiale a été dans, les années d'après-guerre, influencée par les sciences sociales étasuniennes au travers de divers mécanismes : attribution de bourses, programmes d'assistance technique, mécénat, tournées mondiales de conférenciers-vedettes, « échanges » d'étudiants, formation d'enseignants, de formateurs d'adultes, diffusion et traduction de nouveaux livres, circulation de problèmes, de concepts et de techniques. Certes, les activités scientifiques européennes n'ont pas toutes été soumises à l'influence du processus d'américanisation ou à celui de la guerre froide culturelle. Mais on peut faire l'hypothèse que certaines l'ont été un peu plus qu'on ne le pense. Si des travaux français de grande qualité ont évoqué des tensions internationales dans leur travaux sur le développement des sciences sociales, c'est bien qu'ils leur supposaient un certain pouvoir causal. Mais de quelle puissance ? Et tendu vers quoi ? Pour m'assurer le soutien des animateurs, je dirais qu'il s'agit là d'un problème central du passionnant programme de recherche de ce séminaire et de celui, non moins captivant proposé par Johan Heilbron, Nicolas Guilhot et Laurent Jeanpierre dans leur article : Vers une histoire transnationale des sciences sociales.

Sur ce problème du pouvoir de l'Amérique et de ses effets, on a parfois assimilé, non sans raison, la diffusion des sciences sociales à de l'impérialisme ou du colonialisme intellectuel. Le meilleur travail publié en France dans cette veine, un travail pionnier, est sans aucun doute l'article que Michael Pollak a consacré en 1979 à la trajectoire de Paul Lazarsfeld. Si je discuterai la thèse d'un rapport de domination de nature impérialiste (pour le cas de l'Europe de l'Ouest), je défendrai ici à l'appui d'archives récentes les positions qui furent les siennes au sujet des enjeux géopolitiques de cette circulation internationale. Ce faisant, je vais être, à contre-cœur, obligé de réfuter M. Joffre Dumazedier qui a, à peu de choses près, traité Michael Pollak de paranoïaque.

Plus récemment, en 1997, Peter J. van Strien a publié dans une grande revue d'histoire des « behavioral sciences » ... un article audacieusement été intitulé « The American

⁶M. Solovey, H. Cravens (eds.), *Cold War Social Science. Knowledge Production, Liberal Democracy, and Human Nature*, New York, Palgrave Macmillan, 2012.

“Colonization” of Northwest European Social Psychology after World War II ». ⁷ Peut-on vraiment parler de *colonization* ? Si la domination a été indéniable, l’usage d’un tel concept est à mon avis discutable et même particulièrement indécente quand on s’est un peu documenté sur les pratiques du colonialisme véritable, et notamment les usages de la psychologie sociale par les paramilitaires français en Algérie. Le sens d’impérialisme me paraît plus adéquat mais je tenterai, pour le cas de l’Europe occidentale, de défendre une autre hypothèse, celle de « l’hégémonie ». Elle me paraît mieux correspondre à « comment les choses se sont réellement passées », si on me permet un tel réalisme sociologique.

J’en viens enfin à la raison pour laquelle je vais vous parler d’Europe alors que je travaille surtout sur le cas français. Cette décision est principalement liée à l’hypothèse que la compréhension du décollage spectaculaire de la psychologie sociale en France dans les années d’après-guerre ne peut être satisfaisante qu’à condition de prendre en compte, non seulement la relation franco-étasunienne au fondement de cet essor, mais également la manière dont ce rapport a été médiatisé par le niveau supranational européen et plus concrètement les premières institutions continentales.

J’ai effectivement été amené à penser que l’ampleur de cette médiation européenne avait été sous-estimée dans les recherches françaises. Par exemple, si l’existence de l’Agence européenne de productivité a parfois été indiquée dans quelques travaux d’histoire des sciences sociales (comme ceux d’Alain Drouard, de Lucie Tanguy ou de Gwenaëlle Rot et François Vatin), elle n’a pas à ma connaissance fait l’objet d’une analyse approfondie en histoire des sciences. Pourtant, les projets conduits par les centres de productivité nationaux comme le Commissariat général à la productivité français, s’inscrivaient pour la plupart au sein des programmes de l’Agence européenne de productivité. Considérer seulement le lien entre les agences d’assistance étasuniennes et les centres nationaux de productivité, implique de court-circuiter le rôle tiers tenu par les instances européennes. De cette lacune peut effectivement découler l’impression d’un rapport de domination direct et brutal. On verra que cette impression est partiellement fausse.

Pour récapituler brièvement, je vais donc analyser une période d’après-guerre au cours de laquelle la psychologie sociale étasunienne, essentiellement appliquée, est largement diffusée en Europe occidentale dans un contexte de reconstruction, de « modernisation » mais aussi de guerre froide.

Pour commencer, je présenterais un certain nombre de conditions et d’enjeux, géopolitique essentiellement, existants au moment de ce transfert. Je précise ici que le public auquel je m’adresse généralement est composé de chercheurs qui s’intéressent davantage à l’histoire des sciences humaines qu’à la géopolitique. Cette situation, qui me convient tout à fait, me conduira à éclairer ici certains éléments du conflit. Il s’agira d’une part d’identifier les facteurs ayant en partie commandé les soutiens et usages de la psychologie sociale appliquée et

⁷ P. J. van Strien, « The American “Colonization” of Northwest European Social Psychology after World War II », *op. cit.*

de mieux comprendre, d'autre part, quelques-uns des principaux mécanismes à l'œuvre dans la promotion de la psychologie sociale en Europe.

Je m'inscris donc en partie dans une perspective sociohistorique qui s'intéresse à la géopolitique sans entrer à proprement parler dans le courant des RI ou mobiliser d'excellents concepts tels que soft power, état failli ou arme de destruction massive. J'ai peut-être tort mais je préfère lire Michael Mann, George Steinmetz et même Immanuel Wallerstein.

Qu'entendre par géopolitique ? J'entends ce terme dans le sens que Pierre Lacoste lui a donné et qui « *qui concerne les rivalités de pouvoirs ou d'influence sur des territoires et les populations qui y vivent: rivalités entre des pouvoirs politiques de toutes sortes – et pas seulement entre des États, mais aussi entre des mouvements politiques ou des groupes armés plus ou moins clandestins – rivalités pour le contrôle ou la domination de territoires de grande ou petite taille.* ⁸» Pour une discussion historique et érudite de cette notion, je renvoie à la contribution de George Steinmetz pour l'Encyclopédie de la globalisation.

Par sociohistorique, j'entends simplement une démarche dans laquelle je tente de raisonner sociologiquement sur des processus « larges » du passé, essentiellement à partir d'archives. C'est une position un peu inconfortable dans laquelle les historiens vous reprochent votre penchant pour la théorie et votre *dataphilia* pour reprendre le mot de Michael Mann, et où les sociologues condamnent un recours excessif et décousu à l'anecdote.

Plus précisément, je m'inscris dans un courant que j'ai qualifierai de sociohistoire politique des sciences (sans référence particulière à Gérard Noiriel ou à la soi-disant nouvelle sociologie politique des sciences.). Cette formule vise simplement à éviter les lourdeurs et à distinguer cette approche d'une sociohistoire scientifique des sciences, si l'on peut dire. Il s'agit pour moi, à ce stade de la recherche, d'étudier les facteurs et causalités politiques qui précèdent les processus de retraduction de la demande sociale (que je prendrai également en compte dans mon travail pour le cas français). Mon intérêt pour les conditions d'autonomie de la pratique scientifique et la Guerre froide me portent plutôt à considérer le monde savant comme point d'arrivée plutôt que comme point de départ.

Concernant la Guerre froide, on m'a dit un jour : « *mais c'est une période* ». C'est vrai, Odd Westad, coéditeur du Cambridge History of the Cold War, a défini cette « guerre » comme : une « *période durant laquelle le conflit mondial entre les États-Unis et l'Union soviétique domina les affaires internationales, soit environ de 1945 à 1991.* ⁹ » Cette définition met à juste titre l'accent sur le fait que la guerre froide renvoie à une période de l'histoire mondiale mais elle n'éclaire pas la nature du conflit qui la borne ni le fait que ce phénomène relevait surtout d'un antagonisme entre conglomérats nationaux, entre « blocs ». D'autres spécialistes, comme le très aronien George-Henri Soutou, ont estimé que « *La guerre froide a été un conflit global, idéologique, politique, géopolitique, militaire, mais avec de très fortes répercussions* ¹⁰ *dans des domaines très variés : culture, économie, sciences.* ¹¹ » Eh bien, cette

⁸ Cf. P. Lacoste, *La géopolitique, une longue histoire*, Paris, Larousse, p. 8.

⁹ O. A. Westad, « The Cold War and the International history of the Twentieth Century », *op. cit.*, p. 16.

¹⁰ Nous soulignons.

¹¹ G.-H. Soutou, *La Guerre de cinquante ans*, *op. cit.*, p. 10.

définition me convient, tout comme celle de Stanislas Jeannesson pour lequel cet affrontement est alors de nature « *idéologique, stratégique et politique* » et « *revêt plusieurs formes : militaire, diplomatique, économique, scientifique, culturelle...* »¹²

Enfin, à quoi renvoie l'insaisissable « *psychologie sociale* » ?... Comment l'entendre au milieu d'une nuée de définitions proposées depuis la fin du XIXe siècle ? Pour résoudre ce casse-tête, je partirai des pratiques en vigueur durant la période étudiée. Mon but n'est pas de les décortiquer dans un élan constructiviste un peu pervers mais de repérer ses principaux usages. De ce point de vue, trois grandes pratiques peuvent être dégagées à partir de sources primaires et secondaires : l'usage des échelles d'attitudes et plus généralement des enquêtes d'opinion ; la mise en œuvre de techniques d'influence et de persuasion médiatiques et enfin les formations aux procédés de communication non-directives alors souvent désignés par la formule « *relations humaines* ». En dépit de leurs différences, ces trois pratiques ont pourtant un objet en commun : les « *attitudes* ». Pour l'essentiel, il s'agissait de les évaluer et de les transformer. Soit au niveau macrosociologique, avec les sondages et la communication politique, soit au microsociologique, institutionnel ou interactionnel, avec les relations humaines.

J'en viens à mes sources. En plus de la littérature spécialisée en histoire des sciences sociales, en histoire économique et diplomatique, je mobiliserais essentiellement trois catégories de sources primaires. La première comprend les originaux ou les copies de documents produits par les hauts-fonctionnaires des organisations gouvernementales étasuniennes (Département d'État, Agences d'assistance étrangères, *Central Intelligence Agency*, etc.) La seconde catégorie correspond aux documents des premières organisations internationales gouvernementales européennes : courrier internes à l'OECE ; échanges épistolaires entre hauts-fonctionnaires, savants et ; rapports publics de conférences visant à promouvoir les relations humaines, etc. Le troisième groupe regroupe des archives du Commissariat général au Plan et du Commissariat général à la productivité (projets, compte-rendu de réunion, rapports de missions d'études, etc.).

Dans les mois et les quelques années qui suivent la défaite des pays de l'Axe, on peut identifier un certain nombre de conditions géopolitiques qui vont conditionner, en partie, la diffusion et les usages de la psychologie sociale. Dans le cadre d'une recombinaison rapide des rapports interétatiques au sein de ce que l'on peut considérer comme un système-monde, il est possible d'identifier plusieurs processus importants :

1. Concernant l'Allemagne, il existe des enjeux très importants relatifs au contrôle de la production de l'acier et du charbon des régions de la Ruhr et de la Sarre. Plus généralement, ces productions deviendront des enjeux économiques de premier plan pour les États-Unis (les deux premiers directeurs du Plan Marshall, Paul Hoffman et William Foster étaient d'ailleurs des patrons travaillant dans le secteur de l'acier). Elles le seront aussi bien évidemment pour la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA)

¹² S. Jeannesson, *op. cit.*, p. 3.

qui impulsera des enquêtes visant à évaluer les attitudes des mineurs et des travailleurs de la sidérurgie à l'égard du « changement » et de la « mobilité ». Ces changements et déplacement vont susciter des « résistances » et les syndicalistes feront l'objet d'une attention particulière de la part des hauts-fonctionnaires étasuniens et européens. Comme indicateur de cette réticence, je citerai un tract de la CGT qui affirmait au début des années 1950 : « *nous ne serons pas les déportés du Plan Schuman !* ».

2. La reconstruction ayant représenté un enjeu économique fondamental, le gouvernement étasunien a indirectement œuvré dès 1944 à convertir de nombreux militants au syndicalisme gestionnaire. Cette formule peut avoir une signification infâmante, mais je l'entends bien entendu dans son sens le sens universitaire. Dans un article de la revue *Genèses*, le politiste Adrien Thomas a défini cette tendance comme englobant l'action des syndicats « *agissant [je cite] à la manière d'un groupe d'intérêt institutionnalisé, focalisé sur la gestion des conventions collectives existantes* ¹³ ». Pour comprendre les rapports entre la reconstruction, la guerre froide et la diffusion des relations humaines en Europe, il faut faire un détour par le syndicalisme que je considère comme un chaînon manquant dans la démonstration du rôle stratégique de la psychologie sociale industrielle. Mais ce détour peut paraître, dans ce cadre somptueux, un peu inconvenant. Car dans leurs initiatives pour promouvoir des relations industrielles enfin satisfaisantes, les hauts-fonctionnaires du Département d'État et de la CIA ont recouru à des pratiques de barbouzes. En effet, elles ont largement dépendu d'un réseau de syndicalistes-espions coordonnés par Jay Lovestone pour le compte du gouvernement des États-Unis. Jay Lovestone est un personnage à la trajectoire au moins aussi intéressante que celle de Jaques Doriot puisqu'il passe, comme l'a montré son Biographe Ted Morgan, de la position de dirigeant du PC des États-Unis à celle de Maître-espion (ou d'officier traitant) pour le gouvernement des États-Unis). Il a joué un rôle important dans la création du *Free Trade Union Committee* en 1944, le FTUC, un comité dont la raison d'être a consisté à contrer l'influence soviétique dans les syndicats à l'étranger. Jay Lovestone, de son vrai nom Jabob liebstein, supervise plusieurs agents en Europe dont Irwin Brown, le représentant de la Fédération Américaine du Travail (AFL) pour l'Administration de coopération économique (l'ECA), la gigantesque bureaucratie qui gère le Plan Marshall. Le rapport avec la psychologie sociale du travail apparaîtra un peu plus loin quand j'aborderai le rôle d'Irwing Brown et d'autres syndicalistes auprès du Trade Union Program (TUP) de l'Agence européenne de productivité.

3. Cette reconstruction-modernisation est principalement impulsée par le Plan Marshall qui représente peut-être l'un des transferts technologiques les plus impressionnants de l'histoire. Les enjeux économiques sont indéniables et mon propos ne vise aucunement à nier l'autonomie de cette sphère sociale ou de l'enclorre dans l'activité politique. Mais certains historiens du Plan Marshall, comme Barry Machado, tendent à se centrer un peu trop sur cette fonction économique. En effet, dans son livre au biais présentiste marqué (*In Search of a Usable Past*), l'auteur, financé par la Fondation George Marshall, occulte

¹³ A. Thomas, « Universitaires engagés et nouveaux cadres syndicaux aux États-Unis : une alliance pour faire face au déclin des syndicats ? », *Genèses*, n° 84, 2011, p. 127.

en grande partie la dimension stratégique du programme. En revanche, l'historienne britannique Kathleen Burk a présenté un tableau plus complet de ce Plan¹⁴. Il s'agissait, outre des motifs humanitaires réels, de stabiliser des économies en vue de servir de marché d'exportation. L'enjeu consistait également empêcher qu'émergent des terreaux de dépit trop fertiles pour les communistes. Enfin, l'inclusion dans le Plan Marshall de certains pays comme la Turquie, la Grèce, l'Irlande, la Norvège et la Suède reposaient pour bonne part sur des enjeux militaires. Sous cet angle, le plan consistait à contenir une éventuelle expansion soviétique au-delà de son glacis.

J'en viens maintenant à une condition qui touche aux structures mentales de nombreux européens : l'antiaméricanisme. Dans la lutte polymorphe qui les oppose aux dirigeants soviétiques, les cold warriors tentent de contrer la propagande soviétique qui s'appuie sur ce sentiment de supériorité, analysés entre autres par Volker Berghahn dans son livre sur la guerre froide intellectuelle. L'historienne Jessica Gienow-Hecht a mis en évidence le rôle culturel par l'*Administration militaire soviétique en Allemagne* (AMSA) à Berlin¹⁵. Les officiers soviétiques (comme les civils kominterniens) avaient un sérieux temps d'avance en matière de propagande culturelle. Nombre d'entre eux étaient issus de l'élite et avaient suivis des études en littérature et en humanités. Ils bénéficiaient également de l'héritage du premier grand propagandiste moderne : le kominternien Willy Munzenberg dont l'expérience a par ailleurs servi à créer les premières structures de propagande politiques françaises étudiées par Didier Georgakakis. Le slogan de l'AMSA était à peu près le suivant : les soviétiques ont contribué à sauver la culture européenne (*Abenlandkultur*) de l'emprise nazie et la rendre accessible à tous par d'importantes subventions gouvernementales. Par exemple, l'AMSA a invité dès 1945 près de 200 artistes, écrivains et peintres pour une discussion sur l'avenir de la culture allemande tandis que le *Deutsche Theater* du secteur soviétique offrait des dizaines de représentations comme *Nathan le sage* ou *l'École des femmes*, etc. S'appuyant sur un ancien préjugé européen et les critiques contemporaines de la culture de masse, les soviétiques ont également martelé que les États-Unis représentaient une nation manquant d'épaisseur culturelle. Ils porteront également le fer sur des problèmes très gênants, comme le sort de Noirs. Pour comprendre la frénésie doxométrique et communicationnelle d'après-guerre, il faut prendre en compte ce temps d'avance soviétique.

Ces remarques m'amènent maintenant à souligner cette fois l'immense avantage des États-Unis sur l'URSS pendant la guerre froide : l'état de développement « leurs » sciences sociales. Malgré les critiques immédiates ou plus tardive à leur égard (*abstracted empiricism*, positivisme méthodologique) on peut difficilement être en désaccord avec l'idée que les sciences sociales soviétiques étaient quand même moins sophistiquées que leurs concurrentes. On pourrait même penser que les sciences sociales russes étaient assez nulles. Rappelons tout de même que le DIAMAT n'a pas non plus tout contaminé et que l'apport des Russes n'était pas négligeable en psychologie expérimentale et développementale.

¹⁴ K. Burk, « The Marshall Plan : Filling in some of the Blanks », *Contemporary European History*, vol. 10, n° 2, 2001, pp. 267-291

¹⁵ Voir également D. Pike, *The Politics of Culture in Soviet-Occupied Germany*, Stanford, Stanford University Press, 1992.

Mais malgré l'état de développement des sciences sociales étasuniennes, elles demeuraient victime d'une guerre froide domestique : le maccartsime. Je ne peux pas m'attarder sur ce point, mais les spécialistes du sujet comme Ellen Schreker ont étudié des liens entre la répression intellectuelle et le renforcement de postures apolitiques et quantitativistes. Si la science a failli à devenir une simple « question de méthode », c'est que chercheurs en sciences sociales subissaient une pression forte, voir des attaques de la part de membres du Congrès : certains furent accusés, je cite un extrait tiré d'une séance du *Cox Committee* « *d'affaiblir ou de discréditer le système capitaliste aux États-Unis et de favoriser le socialisme marxiste* »¹⁶. Mais ces angoisses conservatrices étaient dans l'ensemble injustifiées. En effet, d'autres travaux sur les effets intellectuels du maccarthysme, comme de Rebecca Lowen qui a étudié le cas de Stanford, tendent à montrer que la promotion administrative des sciences sociales à l'étranger ne posait pas vraiment de risque de révolution...

Pour des raisons de temps, j'ai décidé de me concentrer aujourd'hui sur la diffusion des relations humaines mais je vais tout de même évoquer certains déterminants et mécanismes impliqués l'essor des enquêtes d'opinion. J'aborderai plus spécifiquement ce problème au prochain congrès de l'AFS.

C'est en lisant le travail approfondi que Loïc Blondiaux a consacré au développement des sondages en France que je me suis intéressé aux mécanismes de production des enquêtes d'opinion pendant les années d'après-guerre. Loïc Blondiaux a par exemple montré pour le cas français que le psychologue social Jerome Bruner était intervenu aux côtés de Jean Stoetzel à l'Université de Lyon, à la Libération, sur le problème de l'« opinion publique et la paix » alors qu'il participait à la réorganisation de l'IFOP pour le compte du Quartier général des forces alliées, la bien nommée SHAEF (*Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force*). Jerome Bruner travaillait durant le conflit pour les « *Surveys Unit* » de la section de renseignement (« *Intelligence Section* ») du *Psychological Warfare Department* (SHAEF), une unité militaire anglo-étasunienne comprenant entre autres John Riley, Jr.¹⁷ Dans une certaine continuité avec la guerre, la *High Commission for Occupied Germany* (HICOG) réalisera plus de 200 sondages entre 1949 et 1955¹⁸. Sur ce point, je reconnais que les éclairages continuistes comme ceux défendus par David Engerman sont indispensables. Mais ils minimisent parfois les différences importantes entre les pratiques d'expertises et adhèrent implicitement au schème conceptuel du totalitarisme qui pose à peu près sur le même plan nazisme et communisme. Pourtant des experts ayant accepté de lutter contre les nazis, comme Carl Schorske ou Herbert Marcuse, n'ont pas « continué », à ma connaissance, à travailler pour les unités de guerre psychologiques au début de la Guerre froide. Mais beaucoup l'ont fait. Comme Paul Lazarsfeld qui avait débuté sa carrière européenne par une tentative de synthèse entra psychologie sociale et marxisme. Le maccarthysme a certainement à voir avec ces continuités.

¹⁶ Ce propos est tiré d'une séance du *Cox Committee*. Cité par E. Herman, *The Romance of American Psychology. Political Culture in the Age of Experts*, op. cit., p. 133.

¹⁷ J. W. Riley, « Opinion Research in Liberated Normandy », *American Sociological Review*, vol. 12, n°6, 1947, pp.698-703.

¹⁸ A. J. Merritt et R. L. Merritt (eds.), *Public Opinion in Semisovereign Germany. The HICOG Surveys (1949-1955)*, Urbana, University of Illinois Press, 1980.

Sans pour autant parler de rupture ou de tournant, il m'a semblé intéressant de noter plusieurs phénomènes pour rendre compte de l'essor de la position sociale d'expert en sciences de la communication. On peut mentionner le déclin du monopole militaire en matière de guerre psychologique, le retour du Département d'État sur la scène diplomatique, la naissance de la CIA et de l'Agence d'Information des États-Unis (USIA). Car au cours de la décennie d'après-guerre, on assiste une multiplication des instances de communication politique qui représentent autant d'opportunités d'embauches, d'occasion d'arrondir ses fins de mois, d'étoffer son CV ou, pourquoi pas, de s'enrichir. Leo Crespi, qui enseigna à Princeton, dirigea une équipe pour l'Agence d'information des États-Unis (USIA), une importante agence de propagande proche du Département d'État où Paul Lazarsfeld mit sur pied d'une équipe de 150 chercheurs dirigé par le sociologue Leo Löwenthal¹⁹. Par exemple, Leo Crespi rédige en 1953 un rapport pour la division européenne de l'ECA basée à Paris. L'organisation qui commande ce rapport confidentiel est donc l'instance qui administre le Plan Marshall. Il est assisté par un expert européen, un Néerlandais, le docteur Jan Stapel, alors directeur de l'*International Institute of Public Opinion* d'Amsterdam. Ce dernier remplit une fonction importante : celle consistant à superviser le travail de cinq « organisations d'enquêtes nationales » situés en Grande-Bretagne, en France, en Italie, au Pays-Bas et en Allemagne de l'ouest. L'existence de ce rapport, intitulé « *Public Opinion in Western Europe* », ne doit pas être éventé.

Ce projet s'inscrit en fait dans une série de sondages dont l'objet est d'apporter des éclaircissements sur un problème déconcertant : « *Why vote communist ?* ²⁰ ». Il s'agit du titre accrocheur d'un sondage de Jan Stapel qui, dans une stratégie de coup double, publie rapidement ses résultats hollandais dans la jeune revue *Public Opinion Quarterly*. Le psychologue propose deux solutions pour amener les « *adhérents communistes à soutenir la démocratie telle que nous la connaissons*²¹ » : améliorer les conditions économiques et défendre les « *valeurs européennes traditionnelles*²² », sans plus de précision. Quelques années après le papier de Jan Stapel, un sondage réalisé par l'IFOP concernant la France « *Why Five Million Frenchmen vote Communist ?* » est publié en Anglais dans la revue *Realities* ainsi qu'en français, dans la version locale appelée *Réalités*. Celle-ci est analogue à la précédente, à ceci près qu'elle perd sa forme interrogative : le titre devient « *Pourquoi cinq million de français votent encore communiste* ».

Pourquoi une telle parution si le sondage doit rester confidentiel ? Selon un télégramme de l'ambassadeur Clarence Douglas Dillon que j'ai pu consulter, l'enquête fut réalisée en février et en mars 1952 et commandé par René Pleven, alors Président du Conseil (ce détail bien évidemment passé sous silence dans l'article de *Réalités*). L'ambassadeur, qui souligne le caractère hautement confidentiel des résultats du sondage oralement confiés par le Ministre de la Défense, précise que la publication dépendra sans doute des « *tactiques employées par le gouvernement français dans la promotion de la ratification de la Communauté européenne de Défense* » (« *tactics of French government in pushing EDC ratification* »)...

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ J. Stapel, W. J. De Jonge, « *Why vote Communist?* », *Public Opinion Quarterly*, vol. 12, n° 3, 1948, p. 399.

²¹ *Ibid.*, p. 399.

²² *Ibid.*

Que se passe-t-il en France en mai 1952 ? Avant tout la signature du traité de Paris instituant la Communauté européenne de Défense par les six pays de la CECA.

La diffusion et la multiplication de la pratique des sondages par les filiales de Galup comme l'IFOP ainsi que la coopération des instituts de sondages et des gouvernements européens rendent difficile l'emploi des notions d'impérialisme et de colonialisme. J'insiste également sur le fait que la lutte antisoviétique relevait d'une politique de « blocs » qui comprenait, au moins pour le cas français que j'ai étudié, d'étonnantes initiatives nationales comme la fondation de « Paix et liberté », une association paragouvernementale de propagande anticomuniste dont l'impact des campagnes fut évalué en 1953 par un sondage de l'IFOP dont j'ignore le commanditaire. On répondra peut-être que les responsables d'instituts de sondages n'ont fait que répondre de temps en temps à des commandes un peu spéciales. En toute neutralité politique. Mais les aurait-on laissé faire s'ils avaient accepté en sous-main des commandes de l'ambassade soviétique ?

J'en viens maintenant au rôle de la diffusion des relations humaines. Pour comprendre comment elles ont été introduites en Europe, il faut bien sûr prendre en compte les canaux de circulation d'agences d'assistance étrangères étasuniennes, ceux de l'Unesco, les réseaux plus personnels, etc. Mais pour saisir les raisons d'une diffusion aussi impressionnante, convoquer des motifs économiques liés à la reconstruction et à la modernisation ne suffit plus. Il devient essentiel de considérer attentivement le rapport de subordination des politiques de productivités et du plan Marshall à la Guerre froide.

Le fait que le Plan Marshall a constitué l'un des éléments de la guerre froide menée par le gouvernement des États-Unis est attesté par plusieurs sources. Par exemple, la définition que donne en 1948 le Policy Planning Staff de la « guerre politique » inclut explicitement le Plan Marshall dans la catégorie des « mesures économique²³».

Or, le Plan Marshall, qui a été mis en oeuvre par le Policy Planning Staff et l'Agence de coopération économique (ECA) comprenait de nombreuses dimensions. Parmi celles-ci figuraient ce que l'historien Charles Maier a désigné comme les « politiques de productivité », vaste ensemble d'incitations fiscales, managériales, morales, etc... Si l'on examine attentivement l'histoire économique au prisme de l'histoire diplomatique, on entrevoit que les campagnes de productivité de l'ECA (et non plus seulement le plan Marshall) était rattachées à cette guerre politique. Je n'ai découvert ce lien qu'après une publication de 2011 sur les relations humaines. Dans un memo récemment déclassifié, envoyé le 8 novembre 1951 par le Sous-secrétaire d'État au Secrétaire exécutif du Conseil de Sécurité National, alors la plus haute instance stratégique des États-Unis, le « *production-productivité drive* » est mentionnée comme ayant été le produit conjoint de l'ECA et du Comité de coordination des opérations psychologiques ». Le document s'y réfère comme une opération opaque et un « thème » de

²³ Policy Planning Staff Memo, « The Inauguration of Organized Political Warfare » April 30, 1948. Box 11A, Lot File 64 D 563, Record Group 59, National Archives & Records Administration, College Park. Cité par Lucas Scott et Mistry Kaeten, « Illusions of Coherence : George Kennan, US Strategy and Political Warfare in Early Cold War, 1946-1950 », *Diplomatic History*, vol. 33, n°1, 2009.

propagande²⁴. C'est important car cela modifie considérablement l'appréhension que l'on peut avoir des campagnes de productivités européennes et nationales.

En Europe, la France et l'Italie ont fait l'objet de mesures particulièrement lourdes du fait de la puissance politique de leurs partis communistes respectifs. Je mentionnerai un projet de la Commission de stratégie psychologique, le PSB, qui avait pour mission de coordonner la guerre politique ou « psychologique » au niveau mondial qui impliquait l'Administration de coopération économique et l'Agence de sécurité mutuelle qui l'a suivie (le nom actuel de cette administration est l'USAID qui a été très active en Ukraine). Ce projet s'intitulait « *Reduction of Communist Power and Influence in France and Italy* ou PSB D-16. Il visait, je cite la « *destruction* » du « *leadership communiste dans les syndicats français* » et la « *construction* » de syndicats non-communistes, cela à l'aide du *productivity drive*, des *labor attachés* (sic) de l'ambassade. Ce projet est, plus de 60 ans après les faits, encore partiellement censuré, notamment dans ses dimensions touchant à l'opinion publique et au monde universitaire.

C'est maintenant que l'on peut revenir au réseau de Jay Lovestone et du FTUC. L'objectif particulier de liquidation du leadership communiste dans les syndicats a été en partie l'œuvre de ce réseau et de *labor attachés* du département d'État comme Richard Eldridge. La pièce maîtresse de Jay Lovestone était Irwing Brown qui joua un rôle décisif dans la scission de la CGT et la création de Force Ouvrière. Mais d'autres syndicalistes comme George Meany de l'AFL ou les frères Reuthers de la Congress of Industrial Relations, autre grand syndicat étasunien, reçurent au début des années 1950 des fonds de la part de Tom Braden, le directeur de la Division des organisations internationales de la CIA. Selon l'historien Bent Boel, spécialiste d'histoire économique et de l'Agence européenne de productivité, ces quatre syndicalistes (qui sont aussi des agents d'influence, chose que Boel semble ignorer), étaient en contact avec cette Agence européenne de productivité. Plus particulièrement, ils ont joué le rôle de conseillers auprès des responsables européens du *Trade Union Program* (TUP) afin d'y soutenir des politiques de formation pour les syndicalistes. Les archives de l'Agence que j'ai pu consulter à Florence indiquent qu'une part considérable de ces formations était consacrées aux « relations humaines ».

C'est de cette agence et de ces formations que je vais vous parler maintenant...La naissance de l'AEP au sein de l'OECE a été rendue possible en 1953 par une aide financière étasunienne d'un montant de 2 millions et demi de dollars (de l'époque). Selon Bent Boel, l'AEP a été le premier et principal organe opérationnel de l'OECE et, je cite « *a été en grande partie le résultat des politiques étasuniennes de soutien au syndicalisme « libre » en Europe de l'Ouest durant la guerre froide*²⁵ ».

Vous vous en souvenez peut-être, la création de l'OECE, le 16 avril 1948 à Paris, a été prévue lors de l'élaboration du Plan Marshall en vue de coordonner le processus de

²⁴ D. Keane et M. Warner (eds), « Memorandum from the Under Secretary of State (Webb) to the Executive Secretary of the National Security Council (Lay) », « *Foreign Relations of the United States, 1950–1955: The Intelligence Community (1950–1955)*, *ibid.*, p. 210.

²⁵ B. Boel, *The European Productivity Agency and Transatlantic Relations, 1953-1961*, Copenhagen, Museum Tusulanum, 2003, p. 149.

reconstruction, à réduire les obstacles aux échanges économiques intra-européens et à créer les conditions favorables, je cite un document officiel de l'OECE : « à une meilleure utilisation de la main-d'œuvre²⁶ ». Elle fut présidée par le français Robert Marjolin jusqu'en 1955. Notons que Robert Marjolin qui, fréquenta le Centre de documentation sociale de l'École normale supérieure durant l'entre-deux-guerres (où il fit la rencontre de Georges Friedmann, de Jean Stoetzel²⁷) était un spécialiste du syndicalisme étasunien. Grâce à l'appui de Célestin Bouglé, il bénéficia d'une bourse Rockefeller pour étudier « *L'évolution du syndicalisme*¹ » à Yale dans les années 1930²⁸. C'est par ailleurs Célestin Bouglé, dont le sens du placement était à l'évidence surdéveloppé, qui orienta Jean Stoetzel vers l'étude de la « mécanisation de l'opinion » et des phénomènes de propagande²⁹.

Quoi qu'il en soit, la création de l'AEP constitue un important mécanisme transmission des sciences sociales du travail. Mais il y a d'autres, plus concrets et plus petits, qui lui sont constitutifs. Durant les années 1950, il apparaît qu'au moins une dizaine de grands projets européens ont été réalisés en vue de diffuser certaines formes de psychologie sociale du travail. La majorité de ces projets consacrés de près ou de loin aux relations humaines rassemblèrent systématiquement plusieurs groupes sociaux : des patrons et des cadres issus du secteur privé, des fonctionnaires, des syndicalistes (non-communistes) et enfin des experts en sciences sociales du travail. Une dizaine de centres nationaux de productivité furent créés en Europe au début de la décennie et contribuèrent à ces projets. On peut mentionner l'*Office Belge pour l'accroissement de la productivité* (OBAP), le *Centre de productivité italien*, le *Commissariat général à la Productivité* (CGP) français ou encore l'*Institut de productivité norvégien* (IPN). Ils eurent tous des impacts sur le développement des sciences sociales. L'institut norvégien finança par exemple la création d'une chaire de psychologie industrielle. Les archives du Commissariat général au Plan français confirment également le rôle décisif du Commissariat à la productivité et de l'Association française pour l'accroissement de la productivité dans l'essor de la psychologie sociale du travail.

J'évoquerais concrètement quelques projets.

Dans le cadre du projet 178 (« Les relations humaines : principes et pratiques »), Chris Argyris, un jeune lewinien diplômé en psychologie (B. A. et M. A.) et en « comportement organisationnel » (PH. D.)³⁰, ainsi qu'un certain M. Cummins, ont visité plusieurs pays. Ce projet qui concernait la France, l'Italie et la Grèce consistait en une série de séminaires et d'interviews. Ses objectifs étaient notamment :

²⁶ <http://www.oecd.org/fr/general/lorganisationeuropeennedecooperationeconomie.htm> [page consultée le 13 février 2014].

²⁷ G. Stankiewicz, « “Comment en finir avec une tradition dominante ?” : rupture et continuité dans la trajectoire de Jean Stoetzel », *op. cit.*

²⁸ R. Marjolin, *Le Travail d'une vie. Mémoires, 1911-1986*, Paris, Robert Laffont, 1986.

²⁹ L. Bondiaux, *La Fabrique de l'opinion*, *op. cit.*, p. 294

³⁰ Boston Globe, « Chris Argyris » (Obituary) [en ligne], 18 novembre 2013. Disponible sur : <http://www.legacy.com/obituaries/bostonglobe/obituary.aspx?n=CHRIS-ARGYRIS&pid=168078121> [page consultée le 2 mai 2014].

« a) Attirer l'attention des milieux de l'industrie et de l'université sur l'importance de l'étude scientifique des problèmes que posent les relations entre groupes et individus dans l'industrie. b) Évaluer à la lumière de l'expérience américaine les pratiques utilisées en Europe pour améliorer ces relations.³¹ »

Mais le programme le plus ambitieux fut très certainement le projet 312 : « Human Relations in Industry » qui prit la forme d'une série de deux conférences prestigieuses au cours desquelles participèrent des représentants de 11 pays. Initié par l'AEP et le centre de productivité italien, sans financement de la part du gouvernement des États-Unis, il visait, selon un document de l'AEP, à :

« Permettre aux représentants de milieux industriels, syndicaux (scientifiques et administratifs), a) d'échanger leurs expériences et points de vues en ce qui concerne les relations humaines dans l'industrie, b) en analyser les problèmes, c) examiner la contribution que la recherche scientifique a apportée et peut apporter à la solution de ces problèmes. ³²»

La première phase du projet (13-22 avril 1955) fut appelée « Les entretiens de Florence » (*Florence discussions*). Ces journées furent consacrées à la préparation de rapports (par comités ou groupes de travail) et de pré-rapports soumis à discussion. Trois séries de problèmes furent abordés : les concepts des relations humaines, les méthodes de recherches et d'analyses et les méthodes d'application et questions de coopération entre patrons et syndicalistes. Les chercheurs furent invités à fournir une définition claire des relations humaines aux patrons, cadres et syndicalistes. Parmi les experts étasuniens figurèrent Chris Argyris, Leland Bradford, Alex Bavelas (qui était consultant pour le PSB quelques années plus tôt), Rensis Likert, J. L. Butler et John Fox. Plusieurs experts français participèrent également aux entretiens de Florence : Georges Friedmann, Roger Daval et Yves Delamotte.

Suite à cette étape préparatoire, l'AEP et le Centre de productivité italien organisèrent à Rome, entre le 29 janvier et le 4 février 1956, une prestigieuse conférence intitulée « Les relations humaines dans l'industrie ». Les organisateurs sont mêmes parvenus, lors d'une audience spéciale, à faire bénir la conférence par le Pape Pie XII. Le saint homme avait quelques années auparavant protesté auprès de Jay Lovestone en ces termes : « *But, Mr. Lovestone, I too am an anti-Communist.* »

³¹ Description du projet 178 : « Les relations humaines : principes et pratiques » adopté en 1954. AHUE-AAEP, EPA-2-« *Creation and Activities of the EPA* » (1953-1967), dossier EPA-18: « Adopted projects » EPA-5 (22/06/55), p. 44.

³² Description du projet 312 : « Human Relations in Industry », AHUE-AAEP, EPA-2-« *Creation and Activities of the EPA* » (1953-1967), dossier EPA-18: « Adopted projects » EPA-5 (22/06/55), p. 130.

La brochure des journées de Rome indiquait en introduction :

« Nous espérons surtout que ces travaux susciteront parmi les participants, au-delà de toute frontière, un esprit de compréhension mutuelle et de collaboration. ... il importe, dans l'intérêt de tous, que les oppositions de sentiments et de mobiles soient analysées et discutées par des représentants qualifiés des milieux les plus directement en cause. Il importe encore davantage que cet effort de clarification prenne la forme de discussion et non de querelle. ³³».

Outre cet enjeu de clarification, l'un des objectifs consistait à s'entendre sur le sens de « relations humaines ». Selon un compte rendu du projet, les relations humaines renvoient alors à : « *l'étude des relations humaines consiste en "l'investigation scientifique des rapports psychologiques et sociaux qui naissent de l'exécution du travail en commun"*. ³⁴» Georges Friedmann (qui s'était distancié du communisme) fut nommé vice-président de la troisième commission consacrée aux « problèmes au niveau de l'atelier ». Jean-Daniel Reynaud traita des « *Attitudes d'un groupe d'ouvrier de la sidérurgie devant un changement technique* ».

Étant donné que le contenu du fascicule des Journées de Rome s'est révélé un peu plat au regard mes interrogations géopolitiques, j'ai croisé cette source avec un compte-rendu du rassemblement découvert à Washington. Rédigé à partir des remarques et de recommandations faites par observateurs et experts américains présents lors de ces journées, ce rapport à l'Agence Internationale de Coopération (qui succède à l'ECA) a suggéré quelques « *recommandations as to future US policy* ». Il a souligné aussi que l'envoi d'une importante délégation syndicale et savante s'est révélé judicieux. Pourquoi ? Car cette présence a permis de « conserver un leadership » sur l'orientation des débats.

Ce rapport indique en outre la présence de chercheurs comme Leland Bradford, John French, deux disciples de Kurt Lewin, ou William Foote Whyte, auteur de *Street Corner Society* et professeur à la *State School of Industrial and Labor Relations* de l'Université Cornell. William White a par exemple proposé à ses mandants que les efforts matière de relations humaines soient concentrés sur des pays comme la France et l'Italie puisque d'autres pays comme la Norvège, les Pays-Bas ou la Grande-Bretagne ne sont pas alors, je cite, des pays « critiques » du point de vue du « problème communiste ».

Tout porte à croire que les politiques de productivité axées sur les relations humaines ont fait l'objet d'un consensus minimal dans le champ administratif européen. On peut trouver un indice de cette adhésion dans le fait que des recherches en sciences sociales appliquées continuent à être soutenues par l'AEP sans financements gouvernementaux étasuniens après 1956. Par exemple, en 1957, les responsables de l'AEP ont lancé un programme général intitulé « Les sciences humaines et leurs applications dans l'industrie » et plusieurs « sessions

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

internationales d'études » sur la formation du personnel d'encadrement, des contremaîtres, ou des jeunes chercheurs. En outre, au tout début des années 1960, Jean-Daniel Reynaud, Jean-René Tréanton, Alain Touraine ou le psychosociologue André de Peretti sont envoyés par l'AEP dans certains pays européens pour contribuer, comme les consultants étasuniens, à établir ou développer des instituts de recherches appliqués en psychologie et en sociologie industrielle.

Au terme de cette analyse, on peut se demander si la diffusion de la psychologie sociale en Europe occidentale a relevée d'une forme de colonialisme ou d'impérialisme ? Je ne crois pas. En effet, si le gouvernement des États-Unis a mené des politiques impérialistes soutenues militairement, comme cela été le cas avec les débuts de l'occupation de l'Allemagne, la domination des États-Unis en Europe occidentale semble avoir plutôt été, comme le soutient Michael Mann, de nature hégémonique³⁵. Dans cette forme de domination symbolique, les dirigeants des « États-clients » considèrent selon l'auteur qu'ils s'en remettent de leur propre volonté à un *hegemon*, contrairement aux situations d'impérialisme économique dans laquelle ils savent qu'ils sont contraints de servir la nation dominante. C'est bien cet assentiment relatif qui a autorisé Charles Maier à avancer la notion « d'hégémonie consensuelle ». Il explique dans son article *The Politics of Productivity*, que le terme « consensuel » pouvait être employé dans la mesure où les responsables européens avaient dans une large mesure accepté le leadership de Washington.

Conclusion

J'ai tenté aujourd'hui de présenter un certain nombre de conditions, d'enjeux et de mécanismes qui n'ont pas toujours été pris en compte dans la diffusion de la psychologie sociale appliquée en Europe occidentale durant les quinze années d'après-guerre. L'accent a été mis ici sur des facteurs géopolitiques de guerre froide s'inscrivant, mais pas entièrement, dans la continuité des enjeux de la reconstruction. Il me semble que l'un des avantages de la perspective géopolitique ou diplomatique est qu'elle parvient à dépasser, dans ce cas du moins, les oppositions entre histoire économique, histoire politique et histoire des sciences sociales.

Pour le cas des sondages, nous avons entrevu le rôle assez mal connu de l'HICOG et de Jan Stapel dans la coordination et l'essor des sondages en Europe. Son rôle mériterait je crois d'être approfondi. En suivant la voie ouverte par Loïc Blondiaux, un chemin qui indiquait l'existence de mécanismes de production assez peu transparents, il a été possible d'approfondir la sociogenèse d'un phénomène dont je défendrai la particularité lors du congrès de l'AFS : les « sondage de guerre froide ». Ces sondages, partiellement et discrètement financés par les ambassades étasuniennes, avaient deux grandes fonctions : éclairer les *policy-makers* sur les conditions mentales de réception de leurs politiques atlantistes, et « tester », c'est l'un des termes utilisés par un cold warrior, l'impact des messages des campagnes de propagande (Information programs). Une troisième fonction consistait à influencer les attitudes par le bais

³⁵ M. Mann, « Impérialisme économique et impérialisme militaire américain : un renforcement mutuel ? », *Actes de la recherches en sciences sociales*, n° 171-172, 2008, pp. 21-39.

de publications partielles de résultats peu avant certains événements politiques déterminants. Bien entendu, les financeurs étasuniens n'étaient pas mentionnés.

En ce qui concerne l'essor des relations humaines, les résultats ne font que confirmer le rôle primordial du processus de reconstruction et des campagnes de productivité. Mais ils montrent que ces processus étaient aussi rattachés à une plus vaste configuration institutionnelle tendue dans son ensemble vers l'intégration politique, militaire et même morale de l'Europe occidentale. La promotion d'une science de la concorde et la liquidation du syndicalisme communiste (et de l'anarcho-syndicalisme bien sûr), ont constitué un élément de la guerre politique menée en Europe occidentale. Cette diffusion s'inscrit en partie à la croisée des guerres froides économique et culturelle, si l'on accepte l'idée que les relations humaines constituent une nouvelle « culture d'entreprise ». Et elle s'est faite avec l'aide des européens eux-mêmes.

Certes, ces techniques ont aussi été contestées, jusque dans les rangs des syndicalistes étasuniens mandatés par les agences d'assistances, comme Jack Conway qui les considérait comme étant intrinsèquement anti-syndicales. Selon le sociologue Belge Marcel Bolle de Bal, qui était présent aux Journées de Rome, les relations humaines ont fait l'objet de critiques de la part de certains chercheurs européens comme Georges Friedmann. Cette apparente posture de défiance nous a conduit, sans doute naïvement, à nous poser la question des raisons de leur participation. Mais ces critiques et ces cautions ne parviennent pas à me convaincre qu'elle constituèrent des actes répondant à une « colonisation » ou à « l'impérialisme américain ».

Cet éclairage géopolitique présente évidemment des limites. Il fait par exemple de l'ombre à d'autres types de mécanismes. Mais il m'a semblé que la dimension stratégique méritait d'être un peu plus mise en lumière, notamment dans la mesure où elle permet je pense d'en savoir davantage sur l'histoire des sciences sociales et les phénomènes d'« inconscient historique ».

Ce travail réduit-il tout à la dimension politique ? Non puisque j'ai insisté sur l'autonomie de la sphère économique et précisé qu'il ne s'agissait que d'une partie intermédiaire de ma recherche qui prendra également en compte le travail de retraduction de la demande sociale de la part des chercheurs français. Mais mes premières estimations me laissent pour l'instant penser que cette retraduction n'a été très efficace dans les années 50.

Il est vrai que cette analyse peut paraître excessivement objectiviste, réaliste, externaliste macrosociologique et fonctionnaliste. Ça fait beaucoup par les temps qui courent, j'en conviens. Mais cela est en grande partie lié aux problèmes qui m'intéressent comme les processus larges ou les déterminismes extrascientifiques de la science. Il était encore un peu tôt je pense pour s'engager dans une phénoménologie de l'expertise. Il m'a semblé préférable, avant cela, de cerner certaines conditions structurelles et de m'interroger, non pas immédiatement sur le sens accordé à leur pratique par les pionniers, mais plutôt sur leur fonction dans certains mécanismes de transmission et de reproduction. Quant à l'angle

macrosociologique européen, trop grossier bien-sûr, il est néanmoins très pertinent pour mon travail puisqu'il éclaire le rôle européen des jeunes normaliens dans la circulation européenne de sciences sociales. Il est aussi je crois le seul qui permette de rendre compte du fait que la France, au contraire de l'Angleterre ou des Pays-Bas, a fait figure avec l'Italie de pays le plus réfractaire à la psychologie sociale du travail.